

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕДИЦИНЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Хусанов Огабек
Ёкубов Муртазо
Худайбердиева Элизавета
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены структура и функции медицины как социального института.

Ключевые слова: здоровье, социология здравоохранения, система здравоохранения, медицинские услуги, медицинские запреты.

Медицина – это сложная конфигурация медико-социальных обычаев, традиций верований, установок, правил-регуляторов и законов, которые имеют определенную цель и выполняют определенные функции.

Нормативная структура медицины является не хаотической суммой разрозненных элементов, а подвижной целостностью, все части которой связаны друг с другом и выполняют определенные функции, позволяющие заменять элементы медико-социальной системы и взаимодействий в зависимости от изменившейся ситуации, перестраивать содержание оставшихся и вносить другие изменения, позволяющие сохранять устойчивость на протяжении определенного периода времени.

В медицине как нормативной системе все элементы должны быть тождественны друг другу, составляя логически связанное, целостное образование.

Медицинские обычаи представляют собой образцы поведения, сохранившиеся на протяжении веков и выполняющие в повседневной жизни как поведение, направленное на сохранение, поддержание и укрепление здоровья, а также профилактику заболеваний. Обычаи являются настолько привычной частью жизни, что их редко замечают, например как приветствие при встрече и пожелание здоровья.

Строго соблюдаемые обычаи, в том числе в сфере охраны здоровья, воспринимаются как нравы. Они сопровождаются оценкой правильности и неправильности. Поведение, нарушающее медицинские запреты, считается

аморальным, безнравственным и осуждается обществом. Это играет важную роль в формировании мировоззрения в обществе по отношению к болезни и здоровью.

Функции медицины необходимо рассматривать с точки зрения социальной помощи общества всем нуждающимся. Медицина зачастую помогает отдельным людям продолжать выполнять свою социальную роль, тем самым способствуя снижению социального напряжения в обществе.

По мнению А.В. Решетникова, медицина как социальный институт – это:

- огромный народно-хозяйственный комплекс, существующий независимо от нашей воли и желания;
- этот институт не только не зависит от воли людей, но и навязывает им такое поведение, которое, возможно, для многих совсем не желательно;
- медицина интегрирована в традиции и обычаи своего народа, возможно, существует только в неразрывном единстве с ними.

При этом нормы, регулирующие деятельность социального института, обладают существенным своеобразием, спецификой, призванной обеспечить наиболее эффективное выполнение задач, решаемых данным институтом. Функционирование институтов как относительно независимых специальных форм социальных взаимодействий, в которых применяются специфические нормы регуляций, является важным завоеванием. Специализация институтов органически связана со специализацией норм, писаных и неписаных законов, их регулирующих. Примерами этого являются воинские и другие уставы, профессиональная этика врачей и юристов, которые существенно отличаются друг от друга. Подобная специализация позволила добиться высокой эффективности организации социальной жизни.

По мнению Э. Гидденса, «изучать функцию какого-либо вида социальной деятельности или института – значит анализировать их вклад в обеспечение жизнедеятельности общества как целого».

Для оценки функционирования социальных систем Т. Парсонс разработал набор четырёх функций: адаптация (adaptation), целедостижение (goal attainment),

интеграция (integration), латентность (latency) или поддержание ценностного образца.

Набор четырёх функций (AGIL), представленный Парсонсом для систем «действия», можно использовать для характеристики института медицинского обслуживания:

– Адаптация. Распределение ролей врач – пациент. В системе медицинского обслуживания каждый должен выполнять свою роль, имея определённые ожидания. Статус, ролевые ожидания существуют как предписания социального института, общества в целом. Социальные роли деперсонифицированы. Тем самым обеспечивается относительная устойчивость социального института.

– Целеполагание. Общество осуществляет профессиональную подготовку субъектов, что определяет профессионализацию выполняемых функций и разделение труда. Тем самым обеспечивается высокая эффективность института медицинского обслуживания.

– Интеграция. Институт медицинского обслуживания осуществляет координацию деятельности медицинских учреждений (поликлиник, больниц, консультативных центров и т.д.), используя средства бюджетного и внебюджетного финансирования.

– Латентная функция (поддержание ценностного образца).

Особый тип регламентации обеспечивает регулярность, предсказуемость, стабильность, функционирование социальных связей. Социальный контроль поддерживает желательное поведение участников взаимодействия института медицинского обслуживания.

Медицина и здравоохранение решают ряд принципиальных вопросов:

– эффективная диагностика и лечение заболеваний, уменьшение сроков их лечения и предотвращение остаточных явлений и осложнений, проведение профилактических мероприятий;

– понимание и прогнозирование того, каким образом отдельные симптомы или болезни проявляются у инвалидов или группы инвалидов;

– распространение среди населения медико-профилактических знаний, благодаря которым можно уменьшить возможности риска здоровью и в некоторой степени предотвратить болезни.

Исследовательская деятельность в медицине, клиническая практика и профилактическая работа требуют понимания факторов культурного и социального воздействия. Эти факторы влияют на понимание человеком необходимости в медицинской помощи, на формирование его решения обратиться за этой помощью и на его реакцию на предоставляемую медицинскую помощь.

Составной частью медицины является профилактика. Профилактика заболеваний (diseases prevention) – система мер медицинско-го и немедицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных последствий.

Рассмотрение медицины как социального института с социологических позиций расширяет диапазон теоретических и эмпирических целей и задач социологии здоровья.

Литература:

1. Кром И.Л. Объективизация оценки функционирования института медицинского обслуживания // Социальная политика и социология. 2019. № 2. С. 132-138.
2. Решетников А.В. Социология медицины: руководство. М.: Медицина, 2017. С. 374-405.
3. Самородская И. Профилактическое лечение и доказательная медицина: // Медицинская газета. 2018. N 15. С. 11.
4. Nurali Nishonalievich, S. . “TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY: TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY”. Central Asian Journal of Innovations and Research, vol. 4, May 2022, <http://www.sciencepublish.org/index.php/cajir/article/view/187>.